

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI

Toshkent davlat transport universiteti
 magistranti O.K.Xushvaqtoq, ilmiy rahbar: prof. A.X.O‘roqov.

Annotasiya: Ushbu maqolada avtomobil yo‘llari qoplama ravonligini o‘lchashning mavjud usullari ketma ketligi yoritilgan bo‘lib, qoplama ravonligini o‘lchashning mavjud usullari va yuqori aniqlikda ishlaydigan zamonaviy texnologiyalari keltirilgan.

Kalit so‘zi: qoplama ravonligi, qoplama yuzasi, geometrik parametrlar, ko‘chma laboratoriya, IRI.

Ключевое слово: равность покрытия, поверхность покрытия, геометрический параметр, передвижная лаборатория, IRI.

Keyword: coating smoothness, coating surface, geometric parameter, mobile laboratory, IRI.

Ravonlik deb yo‘l to‘shamasining chegaraviy diapazondagi to‘lqin uzunligini 0,5-50 m oraliqda haqiqiy tekis yuzaga nisbatan og‘ishiga aytiladi [1]. Avtomobil dinamikasiga oid adabiyotlarda osmaning tebranish chastotasi birligi sifatida (sikl/sekund) yoki (Gs) qabul qilingan. Yo‘l qoplama yuzasi profilining keng qamrovli chastotalarini yoritishda, qoplama yuzasi profilining avtomobil reaksiyasiga ta‘sirini o‘rganish bilan bog‘liq adabiyotlarda, odatda, to‘lqinlar sonining birligi (sikl/metr) qabul qilingan. Boshqa tomondan olib qaraganda yo‘lchi muhandislar qoplama yuzasi profilining chastotaviy xususiyatini to‘lqin uzunligi orqali ifodalaydi. Bular quyidagicha bog‘liqlikka ega:

$$w = \frac{f}{\vartheta} = \frac{3.6f}{V} \text{ Ba } L_w = \frac{1}{w} \quad (1)$$

bu yerda f —chastota (Gs); w —to‘lqinlar soni (sikllar/m);

–harakat tezligi (m/sek);

V —harakat tezligi (km/soat);

L_w —to‘lqin uzunligi (m)

100 km/soat tezlikda harakatlangan avtomobil uchun ifoda quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$w = \frac{f}{27.8} = \frac{3.6f}{V} \text{ Ba } L_w = \frac{27.8}{f}$$

Butun jahon yo‘l assosiasiyasi tomonidan turli xildagi qoplama yuzasi profilari uchun chastotalari 1-jadvalda keltirilgan (Descornet 1990) [2]. Avtomobillar

belgilangan harakat tezligida harakatlanganda, bu chastota diapazoni aynan ravonlikni harakterlaydi [2].

1-rasm. Yo‘l qoplama yuzasining geometrik xususiyatlari: A-loyihaviy yuza, B-mikrotekstura, C-makrotekstura, D-megatekstura, E-ravonlik, F-bo‘ylama kesim. Qoplama yuzasining geometrik parametrlari

1-jadval

Qoplama yuzasi xususiyatlari	Chastota diapazoni	
	To‘lqin uzunligi	To‘lqin soni (sikl/m)
Mikrotekstura	<0,5 mm	>2,000
Makrotekstura	0,5-50 mm	20-2,000
Megatekstura	50-500 mm	2-20
Ravonlik	0,5-50 m	0,02-2

Avtomobil yo‘llari qoplama ravonligini baholashning turli uslublari mavjud. Bular quyidagi keltirilgan (2-rasm):

- reyka yordamida o‘lchangan tirqishlarning soni va qiymati (mm) da;
- 50 km/soat tezlikda harakatlanadigan avtomobil yoki maxsus tirkama resorining jamlangan siqilishi (sm/km);
- ravonlik koeffitsiyenti;
- xalqaro ravonlik indeksi IRI va boshqalar.

2-rasm. Avtomobil yo'li qoplamasi ravonligini o'lchash va baholash usullari

Qoplama ravonligini 3 metrlik reyka yordamida o'lchash usuli

Yo'l qoplamasining ravonligini o'lchash uchun 3 metrlik reyka qoplamaga yo'lining avtomobil g'ildiraklari izi bo'yicha o'rganilayotgan harakat tasmasi yo'nalishida

har piketda uch marta yotqiziladi. Ravonlikning ko'rsatkichi reyka bilan qoplama oralig'i bo'lib, reykaning har 0,5 m oralig'ida belgilangan beshta nuqtada mavjud bo'lgan kattaliklaridir.

Uch metrli reyka yordamida yo'l qoplamasining ravonligini o'lchash natijalari 1-ish jurnaliga yoziladi. Olingan natijani qat'iy belgilangan o'lcham bilan solishtiriladi va qoplamaning haqiqiy ravonligi yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan miqdorga to'g'ri kelishi yoki kelmasligi tahlil qilinadi. Turli xil qoplamalarning ravonlik me'yorlariga baho berish uchun quyidagi jadval ma'lumotlaridan foydalanamiz.

Turli xil qoplamalarning ravonlik me'yorlari 2-jadval

Baho	Uch metrli reyka yordamida o'lchaganda qoplama turlari uchun ravonlik me'yorlari								
	Takomillashtirilgan kapital			Takomillashtirilgan yengil			O'tuvchi		
	Yoriqlar soni %		Eng katta yoriq mm	Yoriqlar soni %		Eng katta yoriq mm	Yoriqlar soni %		Eng katta yoriq mm
	3mm gacha	5mm dan katta		4mm gacha	7mm dan katta		6mm gacha	15mm dan katta	
A'lo	95	1	7	95	1	9	95	1	20
Yaxshi	90	2	8	90	2	11	90	2	25
Qoniqarli	80	5	10	80	5	14	80	5	30

3-rasm. 3 metrlik reyka yordamida ravonlikni o'lchash: uch metrli reyka (a) bilan o'lchovli klin (b).

Qoplama ravonligini profilograf yordamida o'lchash usuli

Yo'l sohasida, asosan, chet elda ravonlik parametrini o'lchashda profilograflardan foydalaniladi. Ultratovushli profilograflar tirqishni ko'ndalang yo'nalishda 12 dan 30 ta gacha bo'ladigan ultratovushli datchiklar yordamida o'lchaydi. O'lchashlar yo'l bo'ylab har 3 metrda 0,1 mm aniqlikda olib boriladi. Profilografning harakat tezligi 20 km/soatdan 80 km/soat gacha o'zgarishi mumkin. Lazerli profilograflar ham ultratovushli profilometrlarga o'xshash prinsipda ishlaydi. Yo'l yuzasini skanerlash natijalari ravonlikni amplituda usulida aniqlash, yo'l to'shamasini

ta'mirlash usulini tanlash va ishlar hajmini aniqlash uchun xizmat qiladi.

4-rasm. Reynhart (Rainhart) profilografini tuzilishi

Takomillashtirilgan uskunalardan Fransiyada ishlab chiqilgan APL-25, APL-72 va Finlyandiyada ishlab chiqilgan ROADMANlar bo'ylama profilni tahlil qilish imkoniyatiga ega. Harakatlanish paytida vertikal tekislik bo'yicha avtomobil bo'ylama o'qi va analizator bo'ylama o'qi orasidagi burchak o'zgarishini o'lchaydi. Qoplama ravonligini o'lchash ishlarini boshlashdan avval qurilmaning barcha qismlarini quyidagi sxema asosida bog'lash zarur (5-rasm).

Barcha qismlar bog'langanidan so'ng kerakli bo'ladigan dasturlarni o'rnatib ishga tushirish talab etiladi. O'lchash qurilmasining aniqlik darajasini tekshirish uchun avvalgi ilmiy tadqiqotlarda ishlab chiqilgan o'lchash uslubi asosida, 1 sinfga tegishli qurilma Leica kompaniyasining S-06 markali elektron taxeometri yordamida qoplama ravonligi yuqori aniqlikda o'lchandi.

5-rasm. Qurilmaning barcha qismlari maxsus bog'lovchi kabellar orqali bog'lash sxemasi

Qoplama ravonligini lazerli profilometr yordamida o'lchash usuli

Harakatlanuvchi laboratoriya "Ford Transit" avtomobil bazasiga o'rnatilgan (6-rasm). Ushbu laboratoriyaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri PKRS-2U turidagi dinamometrik tirkama va Xalqaro ravonlik indeksini baholash uchun lazerli datchik hamda akselerometrlardan iborat.

6-rasm. Ko'chma laboratoriyada ravonlikni o'lchash.

Takomillashtirilgan uskunalardan Fransiyada ishlab chiqilgan APL-25, APL-72 va Finlyandiyada ishlab chiqilgan ROADMANlar bo'ylama profilni tahlil qilish imkoniyatiga ega. Harakatlanish paytida vertikal tekislik bo'yicha avtomobil bo'ylama o'qi va analizator bo'ylama o'qi orasidagi burchak o'zgarishini o'lchaydi. Shu tarzda qoplama noravonligini harakat tezligiga bog'liq ravishda to'liq uzunligi 0,5 m dan 50 m gacha hisobga oladi.

4R2- avtomobil yo'li qoplamasi ravonlik ko'rsatkichlari

3-jadval

Yo'l bo'laklari	Qoplama ravonlik ko'rsatkichlari m/km
12	2.3
15	3.4
19	3.2
23	3.7
25	3.0
26	3.4
28	3.0
30	5.1

6-rasm. 4R2 avtomobil yo'lidagi qoplama ravonligining mavjud holati.

A373a-avtomobil yo'li qoplamasi ravonlik qiymatlari

Yo'l bo'laklari	Qoplama ravonlik ko'rsatkichlari m/km
1	2.4
4	6.2
12	2.5
17	3.5
19	5.8
24	6.6
27	2.3
30	2.4

A373a avtomobil yo'lidagi qoplama ravonligining mavjud holati

7-rasm. A373a avtomobil yo'lidagi qoplama ravonligining mavjud holati.

Lazerli profilograflar yo'l yuzasini skankerlash natijalari ravonlikni amplituda usulida aniqlash, yo'l to'shasini ta'mirlash usulini tanlash va ishlar hajmini aniqlash uchun xizmat qiladi.

O'lchashlar yo'l bo'ylab har 3 metrda 0,1 mm aniqlikda (6, 7-rasm) olib boriladi. Profilografning harakat tezligi 20 km/soatdan 80 km/soat gacha o'zgarishi mumkin. Yuqorida keltirilgan zamonaviy ravonlikni o'lchash vositalarining yagona kamchiligi ularning o'ta qimmatligidir.

O'rganilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, qoplama ravonligini yo'ldan foydalanuvchilarning qulayligini hisobga olgan holda, sodda va iqtisodiy jihatdan samarali baholash uslubini ishlab chiqish talab etiladi.

5-жадвал **Foydalanilgan adabiyotlar**

1. A.G'.Yunusov, B.A.Xoliqov, R.R.Soataliev. Yo'l qoplamasi transport ekspluatasion ko'rsatkichlarini baholashning zamonaviy usullari. T.: 2021. 5-57 b.
2. A.F.Юнусов. Автомобиль йўллари қопламаси равонлигини баҳолаш услубини такомиллаштириш (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. Т.: 2019, 19-34 б.
3. ШНҚ 3.06.03-08. Автомобиль йўллари. Қурилиш нормаси. Т: 2007. 137 б.
4. ИҚН 05-2011. Автомобиль йўлларининг ҳолатини ташхис қилиш ва баҳолаш қоидалари. Тошкент, 2012. – 129 б.
5. А.Н.Нечаев, И.А.Орехов. Определение дорожных неровностей большой длины. В кн. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и мостов.//Труды БелдорНИИ.1975,193 с.

O'UK 528.48(075.8)

ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).

Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, t.f.n. professor,
tel: +998 (90) 539 88-55

Kosimov Turaboy t.f.n. dotsent. tel: +998(99) 759-28-56
Jizzax politexnika institute (Uzbekiston)

Anotatsiya. Maqolada qadimiy shaxarlarda zamonaviy avtomobil yo'llarini xalqaro andozalar asosida loyihalashning amaliy masalalarining yechimlari keltirilgan.

Kalit so'zlari: muhandislik qidiruvchilari; vertical egiriliklar; egrilik radiuslari; egrilik nishablari; qayrilma boshi; qayrimalar oxiri; o'rtacha chiziq.

Kirish. Mualumki Samarqand 2750 yil muqaddam bar'po etilgan qadimiy shahar bulip dunyoning to'rt tomonidan kirip relgan asosiy yo'llar shahar (Afrosiyob) ichki yo'llar bilan bevosita boglanqan. Keyinchalik shahar kengayib borgan sari ko'chalar turli egrilikqa ega bo'lgan soylardan jayliklardan o'tkan bo'lib bu asosida zamonaviy shaharning yo'llariga asos bo'lgan. Biroq bugunqi kunda bu qadimiy yo'llar sirqatnov avtomobillar uchun noqo'lay muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu vositan usbu maqolada Samarqand shahrining o'tamurakkam relyefi holatidan kelip chiqan holda zamonaviy usulda avtomobil yo'llarining vertikal egriliklarining amaliy echimlari keltirilgan.

Mustaqillik davriga kelib Samarqand shahrida birqa torchorraha va murakkab avtomobil yo'llarida ko'plab ko'priklar va qayrilma yo'li nshootlari qurildi. Bunday inshootlar mamlakat miqyosidagi turli magistral yo'llarda qurildi, hamda loyihalashtirildi. Bunga qamchiq dovoni yorqin misol bo'la oladi. Halqaro miqyosidagi «Buyukipakyo'li» magistral bo'yicha olib borilgan muhandislik qidiruv ishlari natijasida avtomobil yo'llari qurilishida ko'plab murakkab muammolar o'z yechimini topdi

3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"		
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O'ktamjon o'g'li, Salimova Barno Djamalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o'g'li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo 'ldosh o 'g 'li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>A.X.O'roqov. O.K.Xushvaqto</i> v, - AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёр</i> ова, <i>Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>A.T. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo'ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408